

Nota Crítica

Maestría Argumentación Judicial

Grupo 4

Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León

ASIGNATURA: DOCTRINA ESTÁNDAR DE LA ARGUMENTACIÓN

**Tema: Mapa argumentativo del caso (Delfi): libertad de expresión
deberes de la plataforma - proporcionalidad.**

**Alumna : Violeta del Pilar Ramírez Ramírez
Maestro: Dr. Rogelio LÓPEZ SÁNCHEZ**

15 de Junio 2026

Nota Crítica

Deberes de las plataformas y libertad de expresión: una lectura argumentativa de *Delfi AS c. Estonia* (TEDH, Gran Sala, 2015)

1. El problema

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tuvo que decidir si hacer responsable a *Delfi* (uno de los mayores portales de noticias de Estonia, gestionado profesionalmente y con fines comerciales) por los comentarios visiblemente ilícitos que terceros publicaron al pie de uno de sus artículos vulneraba su libertad de expresión (artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante, Convenio Europeo de Derechos Humanos o CEDH). Los comentarios, dirigidos contra una persona (L.) y calificados por los tribunales internos como discurso de odio e incitación a la violencia, permanecieron en línea unas semanas y fueron retirados el mismo día en que la víctima los notificó; la condena impuesta a Delfi se limitó a 5,000 coronas estonias (aproximadamente 320 euros), aspecto que el Tribunal consideró relevante para concluir que la restricción a la libertad de expresión no había sido desproporcionada.

El Tribunal concluyó, por quince votos contra dos, que no hubo violación del artículo 10 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2015, párrs. 162). Lo interesante para la argumentación judicial no es el resultado, sino la estructura de la justificación: una ponderación entre los artículos 10 y 8 que el Tribunal traduce en un juicio de proporcionalidad sostenido sobre la prueba de las «razones pertinentes y suficientes» (Parrfs. 131).

2. Mapa argumentativo del caso

A mi parecer, el razonamiento del Tribunal puede entenderse a partir de tres elementos que se encuentran en tensión. Los dos primeros representan los intereses que entran en conflicto en el caso, mientras que el tercero es el criterio que permite resolver cuál de ellos debe prevalecer en las circunstancias concretas.

Libertad de expresión (art. 10)	Deberes y responsabilidades de la plataforma (art. 10.2 CEDH, en relación con el art. 8)	Proporcionalidad (criterio de ponderación)
Delfi alegó que, como medio de comunicación en línea, los comentarios contribuían al debate público y que imponer	El Tribunal consideró relevante que Delfi actuaba de manera profesional y con fines comerciales, obteniendo	El TEDH resolvió el conflicto mediante un ejercicio de ponderación, valorando el contexto del caso, las medidas

Libertad de expresión (art. 10)	Deberes y responsabilidades de la plataforma (art. 10.2 CEDH, en relación con el art. 8)	Proporcionalidad (criterio de ponderación)
responsabilidad podía generar efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión	beneficios del tráfico generado y manteniendo cierto control sobre los comentarios, por lo que tenía deberes y responsabilidades frente a contenidos manifiestamente ilícitos.	adoptadas por Delfi, la posibilidad de responsabilizar a los autores de los comentarios y las consecuencias de la sanción impuesta a la empresa, incluyendo su escasa cuantía.

De la lectura de la sentencia, considero se puede desprender que la verdadera dificultad consistía en encontrar un punto de equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los derechos de la persona afectada, sin sacrificar completamente alguno de ellos.

Creo que es por ello que el Tribunal analizó las circunstancias específicas del caso para determinar cuál de esos intereses debía tener mayor peso. Entre los dos primeros nodos hay una proporcionalidad inversa: a mayor control, interés económico y profesionalidad de la plataforma, mayores sus deberes; pero a mayores deberes, mayor el riesgo para la libertad de expresión (monitoreo previo, autocensura).

A mi parecer, uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que el Tribunal no asumió que la libertad de expresión o la protección de los derechos de terceros debían prevalecer siempre. Reconoció que ambos derechos merecen el mismo respeto (TEDH, 2015, párr. 139) y, por ello, la decisión tuvo que construirse a partir de una valoración cuidadosa de las particularidades del caso.

3. La ponderación como argumentación en dos pasos (Atienza)

Al leer a Atienza, entendí que la ponderación implica primero justificar qué principio debe prevalecer en el caso concreto y, después, aplicar esa conclusión a los hechos mediante subsunción. Esta explicación ayuda a comprender la manera en que el TEDH resolvió el caso Delfi (Atienza, 2013, p. 184).

Al revisar el ejemplo que utiliza Atienza para explicar la ponderación, me llamó la atención la similitud que guarda con el caso Delfi. El autor plantea un supuesto en el que un antiguo miembro de las SS niega el Holocausto, lo que da lugar a un conflicto entre la libertad de expresión y el que tutela al derecho al honor. En ese contexto, explica que el carácter xenófobo y racista de las declaraciones constituye una razón suficiente para considerar que dichas manifestaciones rebasan el ámbito de protección de la libertad de expresión (Atienza, 2013, p. 185). Aunque los hechos son distintos, considero que ambos casos muestran cómo la solución no depende de otorgar prioridad automática a un derecho, sino de justificar, a partir de las circunstancias concretas, cuál debe prevalecer.

A partir de la explicación de Atienza, considero que el razonamiento desarrollado por el TEDH en el caso Delfi puede comprenderse en dos momentos. En primer lugar, el Tribunal justificó por qué, atendiendo a las circunstancias específicas del caso, la protección de la reputación y de los derechos de terceros debía tener mayor peso que la libertad de expresión invocada por la plataforma. Para ello tomó en cuenta que Delfi era un portal profesional con fines comerciales, que promovía la participación de los usuarios y mantenía cierto control sobre los comentarios publicados. Asimismo, valoró que varios de esos comentarios constituían manifestaciones especialmente graves, equiparables a discursos de odio o incitaciones a la violencia (TEDH, 2015, párrs. 114-117 y 140). A partir de estos elementos, concluyó que la plataforma tenía el deber de retirar sin demora los comentarios manifiestamente ilícitos.

En un segundo momento, el Tribunal aplicó esa conclusión a los hechos concretos del asunto. Dado que Delfi reunía esas características y los comentarios presentaban ese grado de gravedad, determinó que la responsabilidad impuesta a la empresa no constituía una violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (TEDH, 2015, párrs. 153, 159 y 162).

Atienza advierte que la dificultad de este tipo de razonamiento se encuentra en la segunda premisa, la que establece que, dadas determinadas circunstancias, un principio prevalece sobre otro, y que la fórmula del peso de Alexy opera como su justificación externa: grado de afectación de cada principio, peso abstracto, certeza de las apreciaciones empíricas y, en caso de empate, reglas sobre la carga de la argumentación (Alexy, citado en Atienza, 2013, p. 185). Los cuatro factores del TEDH son, en sustancia, una versión no formalizada de esa misma valoración del peso.

Diagrama de flujo: Diagrama de flujo de la ponderación realizada por el TEDH en el caso *Delfi AS c. Estonia*

Fuente: elaboración propia con apoyo de inteligencia artificial, a partir de la sentencia Delfi AS c. Estonia (TEDH, 2015) y de la explicación de la ponderación desarrollada por Atienza (2013).

4. Derrotabilidad y la lectura de la sentencia interna

Algo que me llamó la atención de la lectura de Atienza es que las decisiones jurídicas no siempre son definitivas ni se construyen de manera lineal. En ocasiones, un cambio en la forma de interpretar los hechos o en la importancia que se atribuye a determinadas premisas puede conducir a una conclusión distinta (Atienza, 2013, pp. 174-176). Considero que esto se refleja claramente en el caso Delfi.

Por ejemplo, en el voto concurrente se señala que la decisión de los tribunales estonios podía entenderse de dos maneras: una primera interpretación suponía exigir a Delfi un control previo de todos los comentarios publicados por los usuarios, lo que habría implicado una carga excesiva para la plataforma; la segunda, que fue la asumida por la mayoría, consistía en exigir que los comentarios manifiestamente ilícitos fueran retirados sin demora una vez que existieran elementos suficientes para advertir su gravedad (TEDH, 2015, voto concurrente, párrs. 4-7 y párr. 153).

A mi juicio, esta diferencia es importante porque demuestra que la manera en que se interpreta una premisa puede modificar el resultado del caso. Incluso los jueces Andrés Sajó y Nona Tsotsoria, en su voto disidente, consideraron que el estándar aplicado por la mayoría se acercaba a una forma de responsabilidad objetiva que podía generar efectos similares a una censura previa (TEDH, 2015, voto disidente, párrs. 50-53). Esto permite advertir que, aun frente a los mismos hechos, pueden existir distintas formas de justificar una decisión jurídica.

5. Valoración crítica

a) Una de las dudas que me dejó la sentencia fue si el TEDH justificó suficientemente por qué la protección de los derechos de la persona afectada debía prevalecer en este caso. Atienza señala que la mayor dificultad de la ponderación consiste precisamente en explicar por qué un principio debe tener mayor peso que otro (2013, p. 185). Aunque el Tribunal expuso diversas razones para sustentar su decisión, considero que pudo profundizar más en el impacto que ésta tendría sobre la libertad de expresión en entornos digitales, inquietud que también se refleja en el voto disidente (TEDH, 2015, voto disidente, párrs. 40-41).

b) Otro aspecto que me hizo reflexionar fue la manera en que el TEDH respaldó la idea de que Delfi podía ser considerada responsable debido a su interés económico y al grado de control que ejercía sobre los comentarios publicados. Atienza señala que la solidez de una conclusión no depende únicamente de su estructura lógica, sino también de la fuerza de las razones que la sustentan (2013, pp. 173 y 182). En este sentido, comparto la inquietud expresada en el voto disidente respecto de si esos elementos eran suficientes para equiparar a Delfi con un editor tradicional, sobre todo si se considera que el hecho de obtener beneficios económicos no ha sido, por sí mismo, una razón para reducir la protección de la libertad de prensa (TEDH, 2015,

voto disidente, párrs. 44-45). Desde mi punto de vista, el Tribunal pudo haber explicado con mayor detalle por qué esos factores justificaban atribuir responsabilidad a la plataforma.

c) ¿Quién está en mejores condiciones de evitar el daño? Otro punto que considero relevante es que el TEDH consideró insuficiente el sistema de "notificación y retirada" frente a comentarios manifiestamente ilícitos. El Tribunal estimó que una plataforma como Delfi estaba en mejores condiciones de prevenir el daño que la propia persona afectada, quien difícilmente podía vigilar de manera constante los contenidos publicados en Internet (TEDH, 2015, párr. 158). Por ello, entiendo la preocupación del voto disidente respecto del riesgo de que ese deber pueda extenderse excesivamente.

d) Los alcances del precedente. La regla que el Tribunal avala pudiera ser derrotable ya que limitó el alcance de su decisión al señalar que el caso involucraba circunstancias muy específicas, como un portal profesional y comercial y comentarios manifiestamente ilícitos (TEDH, 2015, párrs. 115-116). Por ello, considero que este criterio no puede trasladarse automáticamente a cualquier plataforma digital, cuestión que también fue advertida en el voto concurrente (TEDH, 2015, voto concurrente, párrs. 8-9).

6. Cierre

Después de analizar la sentencia, considero que el caso Delfi es un buen ejemplo de la complejidad que implica resolver conflictos entre derechos fundamentales. El TEDH explicó las razones por las que estimó que, en las circunstancias concretas del caso, la protección de los derechos de la persona afectada debía prevalecer sobre la libertad de expresión invocada por la plataforma. Sin embargo, la lectura de Atienza me permitió advertir que no basta con identificar la estructura lógica de una decisión; también es importante valorar si las razones ofrecidas resultan suficientemente convincentes para justificar el resultado alcanzado (Atienza, 2013, pp. 185-186).

En lo personal, algunas de las premisas utilizadas por el Tribunal me dejaron dudas, particularmente la relación entre el interés económico de la plataforma y la atribución de responsabilidad editorial. Asimismo, entiendo la preocupación expresada en los votos concurrente y disidente respecto del riesgo de extender excesivamente los deberes de las plataformas digitales. Aun así, considero que el caso constituye un referente útil para comprender cómo opera la ponderación en la práctica y por qué, incluso entre jueces razonables, pueden existir distintas formas de justificar una decisión jurídica.

Referencias

Atienza, M. (2013). *Curso de argumentación jurídica* (pp. 171-186). Editorial Trotta.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2015, 16 de junio). *Asunto Delfi AS c. Estonia* (Demanda n.º 64569/09) [Sentencia de la Gran Sala] (J. Risueño Martí, Trad.). Ministerio de Justicia de España. (Obra original publicada en inglés y francés).

Alexy, R. (2007). *Teoría de los derechos fundamentales* (2.ª ed.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (Diagrama)